

Findings from the Historical Development Study of Science and Biology Textbooks

S. Tsogbadarakh (Ph.D.)

Research Associate
Textbook and Learning Environment Research Division
Institute of Education, Mongolia

Email: tsogbadarakh@mier.mn

Keywords: workbook, books and publications, instructional manual, textbook, teacher's guide.

Abstract

Beginning in the 2006–2007 academic year, Biology textbooks in Mongolia were developed around four major thematic systems: **“Living Organisms,” “Structure and Function of Life,” “Diversity of Living Organisms,”** and **“Living Organisms and Their Environment.”** These themes were systematically organized for Grades 6–12, enabling students to study natural phenomena through interconnected concepts, relationships, continuity, and underlying scientific principles across successive grade levels. This thematic organization represents a significant advancement in both the content and pedagogical development of Biology textbooks.

A historical review of Biology textbooks indicates that those used from the 1970s through the 1990s for Grades 6–12 primarily emphasized scientific knowledge while providing limited opportunities for practical and experimental activities. In addition, the majority of learning tasks focused on lower-order cognitive processes, particularly remembering and understanding. In contrast, the Biology textbooks developed between 2007 and 2018 demonstrate substantial improvements in both content and pedagogy. They provide a more balanced integration of scientific theory with practical and experimental work, employ an effective combination of textual and non-textual forms of information to support higher-order cognitive processes such as analysis, evaluation, and creation, and include integrated learning tasks that emphasize conceptual relationships, continuity, and interdisciplinary connections. These developments have

significantly enhanced the overall quality and educational effectiveness of Biology textbooks.

БАЙГАЛИЙН УХААН БА БИОЛОГИЙН СУРАХ БИЧГИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖЛИЙН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН.

С. Цогбадрах

***Боловсролын хүрээлэнгийн сурах
бичиг, сургалтын орчин, судалгааны
секторын эрдэмшинжилгээний дэд
ажилтан, доктор (Ph.D)***

E-mail: tsogbadrakh@mier.mn

Хураангуй: 2006-2007 оноос биологийн сурах бичгийг “ Амьд бие махбод”; “Амьдралын бүтэц үйл ажиллагаа”; “ Амьд биеийн олон хэлбэр”; “ Амьд бие махбод ба орчин” гэсэн айн тогтолцооны хүрээнд сурах бичгийг 6-аас 12 дугаар ангиудад судлахаар зохиож эхлэсэн нь байгалийн юмс үзэгдлийг холбоо хамаарал, уялдаа холбоо, зүй тогтол, залгамжтайгаар тогтолцоонд нь нэг ангиас нөгөө ангид судлах бололцоог олгосон нь биологийн сурах бичгийн агуулга, арга зүйн хөгжилд гарсан өөрчлөлт юм. Биологийн сурах бичгийн түүхэн хөгжлийн тойм судалгаанаас үзэхэд 1970-1990 -иад оны биологийн 6-12 дугаар ангийн тухайн сурах бичгийн агуулгад шинжлэх ухааны мэдлэгийг голлож, харин түүнийг бататгах дадлага, туршилт ажил дутмаг, сэргээн санах, ойлгох түвшний даалгавар зонхилж байв. Иймд 2007-2018 онд зохиогдсон биологийн сурах бичгүүд нь шинжлэх ухааны онол ба дадлага, туршилт ажлын харьцааг тэнцвэртэйгээр боловсруулж , задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх зэрэг танин мэдэхүйн түвшинд бичвэр ба

бичвэр бус мэдээллийн хэлбэрүүдийг оновчтойгоор хослуулан хэрэглэж, холбоо, хамаарал залгамж холбоотой, цогц- нэгдмэл даалгавруудыг боловсруулах замаар сурах бичгийн агуулга, аргазүйг сайжруулсаныг тогтоолоо.

Түлхүүр үг: Дэвтэр, ном зохиол, гарын авлага, сурах бичиг, багшийн ном

Удиртгал

Судалгааны зорилго нь байгалийн ухааны болон биологийн сурах бичгийн талаарх үндэсний өв уламжлал, төр засгаас авч хэрэгжүүлж байсан бодлого, үйл ажиллагаа, агуулга, арга зүйд гарсан өөрчлөлтийг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийхэд оршино.

Судалгааны арга: Ном зохиол болон баримт бичиг судлах арга, харьцуулалтын арга, тайлбарлах аргыг хослуулан хэрэглэсэн.

Судалгааны арга зүй Баримт судалгааны арга, харьцуулалтын арга, анализын арга, тайлбарлах аргыг хослуулсан хэрэглэсэн.

Баримт судалгааны үр дүн.

Нэг. Ном зохиол, сурах бичгийн үндэсний өв уламжлалаас (нэн эртнээс ХХ зууны эхэн үе).

Математикч эрдэмтэн Ш. Мянгатыг Манжийн хааны ордны дэргэдэх “Математик сурах тэнхимд”

сургаж, “Тэнгэрийг сүсэглэх” яаманд одон орны тооцоолон бодох ажлыг эрхлүүлжээ. Тэрбээр 1712 онд “Математикийн хуулийн нарийн хуримтлал”, “Тойргийг огтолж Пи тоог олох хялбар арга” гэдэг бүтээлийг туурвижээ. Хятадын математикийн түүх” гэдэг номонд “Тригонометрийн функц ба урвуу функцийг задлан зэргийн цувааны хэлбэрт оруулж, гишүүн бүрийн коэффициентыг тооцоолсон юм гэж дүгнээд энэ нь тригонометрийн функцийг задаргааны томьёоны судалгаанд шинэ зам нээсэн байдгийг проф. Г.Гонгоржав тэмдэглэжээ. XIX зууны эхний хагасын үе: 1811 онд Хүрээний сайдын яамнаас буухиа замын халхын 14 өртөөнд албан ажил хэргийн шаардлагаар сургууль байгуулагджээ. 1833 онд Миндол Номун хаан “Замбуу тивийн ерийн номлол”, номыг зохиожээ. (Шагж, 1990, х.4)

Хоёр. Сурах бичиг, ном, гарын авлага бичиж, орчуулж, хэрэглэж эхэлсэн нь (1930-аас 1950-иад он)

1927 онд БНМАУ-ын дунд сургуулийн танхимын дүрмийг, 1925 онд хуралдсан төв, орон нутгийн сургуулиудын хоёрдугаар хурлаар монгол улсын нийт бага сургуулиудад мөрдөх анхдугаар хөтөлбөрийг баталжээ. Үүгээр Түмэн бодисыг II ангид 7 хоногт 2 цагаар (сав ертөнц, түүний баялаг, шохой, нүүрс, чулуулаг, төмөр), III ангид 7 хоногт 3 цагаар (шим ертөнц-ургамал, ногоо, нян, хүний биеийн бүтэц, амьдрал, амьтны аймгийн тухай) судлахаар болжээ. Эрдэмтэн Л. Пүрэвээ, Л.Шагдарсүрэн нарын бичсэн, нэг сэдэвт бүтээл болон тэр үед хэвлэгдсэн гарын авлага заавруудаас үзэхэд 1930 он хүртэл бага, дунд ангид үздэг биологийн хичээлийг “Түмэн бодис” гэж нэрлэж

байжээ. 1930 онд түмэн бодис хичээлийг I-III ангид 7 хоногт 4 цаг, жилд 456 цаг судалж, 1933 онд бага, дунд сургуулийн дүрмийг шинэчлэн баталж, сургалтын төлөвлөгөө өөрчлөгдөн, түмэн бодис хичээлийг бага ангид жилд 180 цаг, дунд ангид (V, VI, VII) 270 үздэг болжээ. “Түмэн” бодисыг бага ангид судалж байсан нь биологийн хичээлийг судлах үндэс гэж тэмдэглэжээ. (Содномваанчиг & Жадамба, 2001, х. 152-156) Сайд Эрдэнэбатхан 1926 онд Германаас эргэж ирэхдээ Монгол орны газрын зураг, газарзүйн атлас, газарзүйн номуудыг Монгол бичгээр хэвлүүлэн авч иржээ. 1921-1926 онд “Оюун түлхүүр”, “Зурхайн бодлогын бичиг” 3 дэвтэр, “Ертөнцийн байдал”, “Монгол үсгийн цагаан толгой”, “Балар цагийн түүх” зэрэг бүгд 23 төрлийн ном, сурах бичиг тус бүрийг 1000-1500 хувь хэвлэн тараажээ. 1926 онд Гонгоржав “Химийн ухаан” сурах бичгийг 2 дэвтрээр орчуулж гаргажээ. 1927 онд Ц. Жамсран “Монгол орны газар орны байдал”, 1924-1929 онд Эрдэнэбатхан “Монгол хэл”, “Дэлхийн орнуудын түүх”, “Дэлхийн орнуудын газарзүй”, “Ази тивүүдийн орнууд” зэрэг ном зохиолыг багш, суралцагчдад зориулан бичиж хэвлүүлжээ. “Орчлон ертөнц, нарны аймгийн үүсэл”, “Дэлхийн тухай анхны төсөөлөл” зэрэг Ж.Цэвээний бүтээл нь байгалийн ухааны сурах бичгийн эх үндэс болжээ. 1930 онд Байгалийн шинжлэл (Ургамлын аймаг), 1931 онд Байгалийн шинжлэл (Хүний биеийн бүтэц), 1932 онд Байгалийн шинжлэл (Амьтаны аймаг), В.В Лункевичийн “Дусал усны доторх амьд бодос”, “Эрт галавын амьтан ба ургамлын үлдэгдэл”, “Хүмүүн хэрхэн үүссэн бэ?” зэрэг номуудыг орчуулж биологийн хичээлд хэрэглэж байжээ.

1935 онд Үлгүү (Өлгүү)-ийн “ Байгалийг судлагтун хэмээх дэвтэр” гарчээ. 1939 онд Б. В. Всесвятскийн зохиосон “Ургамал судлал” сурах бичгийг Д. Цэвэгмид орчуулж монгол бичгээр хэвлүүлжээ. 1939 онд биологийн хичээлийн хөтөлбөрийн агуулга батлагджээ. 1946 онд биологийн хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг ЗХУ-ын дунд сургуулиудад мөрдөж байсан сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн үзэл санааг баримталж өөрчилжээ.

1932 онд А. Н Кабановын зохиосон “ Хүний биеийн анатоми ба физиологийн сурах бичиг (уйгаржин монгол бичгээр)-ийг Гонгоржав, 1951 онд А. Н Кабановын зохиосон “ Хүний биеийн анатоми ба физиологийн сурах бичиг (дунд сургуулийн VIII ангид үзнэ)-ийг Ш. Лувсанвандан, 1947 онд Б. В. Всесвятскийн зохиосон Ургамал судлал (Бүрэн ба бүрэн бус дунд сургуульд үзэх)-ыг Д. Цэвэгмид, 1951 онд Ш. Цэрэн, 1958 онд Ц. Балдан 1951 онд В.Ф. Шалаев, Н.А. Рыковын зохиосон Зоологи (дунд сургуулийн сурах бичиг)-ийг М. Жамсран, 1952 онд М.И. Мельников, А.А Шибанов, В. М. Корсунская нарын зохиосон “ Дарвинизмын үндсүүд” (дунд сургуулийн IX ангид үзэх гарын авлага)-ийг А. Дашдорж, М. Жамсран, Ц. Цэдэнжав нар орчуулж биологийн хичээлд хэрэглэж байжээ. Ишдоржийн “Тооны ухааны анхан судлах дэвтэр”, Б. Цэвэгжавын “Газарзүйн ном”, “Физикийн дэвтэр”, Эрдэнэбатханы “Дэлхийн ерөнхий байдал”, “Орос хэл сурах дэвтэр” зэрэг номыг латин үсгээр хэвлэн гаргажээ. А. Киселевын “Алгебрь”, “Геометр”-ийн сурах бичгийг орчуулан хэрэглэж байсан ба 1936 онд сурах бичиг болгон хэвлүүлжээ. Энэ сурах бичиг нь Монгол багшийн зохиосон алгебрын

анхны сурах бичиг юм. Газарзүй, биологи, химийн хичээлд ЗСБНХУ-ын дунд сургуульд үздэг сурах бичгийг орчуулан хэрэглэж байсан ба 1950 онд Ц.Балдан ургамал судлалын сурах бичгийг, Д.Базар амьгүй байгаль сурах бичгийг тус тус зохиосон нь үндэсний зохиогчтой сурах бичигтэй болохын эхлэл, туршилт байв. (Шагдар, бусад, 2010, х.389)

Гурав. Сурах бичиг үндэсний зохиогчтой болж хөгжсөн үе (1960-аад оноос 1970-аад он) Шагдар, бусад, 2010 “Суралцагчдын мэдлэг нимгэн, байгалийн шинжлэлээр элдэв ургамал мод заалгах боловч тэдгээрийг ялгаж таньж чадахгүй, астрономиор заалгасан од гарагийг огторгуйд олж нэрлэж чадахгүй байв. Ялангуяа сурсан мэдсэн дээрээ түшиглэн биеэ дааж цаашид өсөх хандлага хангалтгүй байв. Мөн тэр үед мөрдөж байсан сургалтын төлөвлөгөөнөөс үзэхэд I-VIII ангид практик, дадлага ажлын эзлэх хувь харьцангуй зөв зохиогдсон байхад, IX-X ангид онолын материал их өгөхөөр болж, лаборатори, дадлага ажлын цаг хомстжээ” гэж бичжээ. 1958 онд “Ардын гэгээрлийн талаар ойрын жилд тавих зорилт ба түүнийг биелүүлэх арга хэмжээний тухай, 222/218 тоот тогтоол нь сурах бичгийг үндэсний зохиогчтой болгох үндсийг тавьж өгсөн. Энэ тогтоолд байгалийн ухааны хичээлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн мөрдөх тухай заагаад хичээлийн заалтыг эрс сайжруулж, гар хөдөлмөр, туршлагын талбайд ажиллах хичээл, агротехник, зоотехник, машин судлалын анхны мэдэгдэхүүний хичээл шинээр оруулж, түүх, газарзүй, биологи, утга зохиол, тоо бодлогын хичээлийн сурах бичгийг үндэсний мэргэжилтнүүдээр зохиолгон

эх орны материалаар баяжуулан хэрэглэх гэсэн чухал заалт оржээ. Энэ нь сургууль суралцагчдыг амьдрал, хөдөлмөрт бэлтгэх, сургалтыг амьдралд ойртуулан, хичээлийг тогтсон нэг хэвээс гаргах эхлэл тавьсан чухал тогтоол болжээ.” 1960-1961 оны хичээлийн жилд үндэсний зохиогчтой анхны сурах бичгүүдийг сургалтад хэрэглэж эхлэв. 1962 онд М. Жамсран, М. Даш нарын зохиосон “Амьтан судлал”(дунд сургуулийн 6-7 дугаар ангид үзнэ) сурах бичгийн агуулгын бүтцийг судалж үзэхэд, удиртгал (2 дэд сэдэв), бүдүүлэг амьтад (3 дэд сэдэв), хөндий хэвлийтэн (3 дэд сэдэв), хорхой (5 дэд сэдэв), нялцгай биетэн (2 дэд сэдэв), үет хөлтөн (9 дэд сэдэв), загасны анги (6 дэд сэдэв), хоёр нутагтан (5 дэд сэдэв), хэвлээр явагчид (3 дэд сэдэв), шувууны анги (12 дэд сэдэв), хөхтний анги (15 дэд сэдэв), мал аж ахуй (9 дэд сэдэв), дүгнэлт (5 дэд сэдэв) нийт 11 бүлэгт хамаарах 79 дэд сэдэвтэй боловсруулж, шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэхэд түлхүү анхаарч байжээ. Энэ сурах бичгийн 172 даалгаврын 59 нь сэргээн санах, 72 нь ойлгох, 23 нь хэрэглэх, 18 нь бүтээх түвшний даалгавар боловсруулсан ба харин хүснэгт, график, бүдүүвч, зураг зэрэг өгөгдөлтэй ажиллах даалгавар дутмаг байв. 1975 онд М. Бадам, А. Гочоо, М. Төмөрбат нарын зохиосон “Ургамал судлал 5-6 анги” сурах бичгийн агуулгын бүтцийг судалж үзэхэд, цэцэгт ургамлын ерөнхий мэдэгдэхүүн (7 дэд сэдэв), эс (4 дэд сэдэв), үр (7 дэд сэдэв), үндэс (9 дэд сэдэв), навч (12 дэд сэдэв), иш (10 дэд сэдэв), цэцэг (10 дэд сэдэв), ургамал бүхэл бүтэн бие махбод (7 дэд сэдэв), цэцэгт ургамал, түүний ангилал (17 дэд сэдэв), ургамлын үндсэн бүлэг (12 дэд сэдэв), дэлхий дээр ургамлын аймаг

хөгжсөн нь (2 дэд сэдэв), дэлхийн бөмбөрцгийн ба БНМАУ-ын ургамал бүрхэвч (7 дэд сэдэв), дэлхийн бөмбөрцгийн тэгш тал ба уулын ургамал бүрхэвч бүс , (3 дэд сэдэв) 13 бүлэгт хамаарах 107 дэд сэдвийг судлахаар зохиожээ. 107 дэд сэдвийн 77.5 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх, 14 хувь нь мэдлэг ба туршилт ажил хийх (ургамлын эсийн бүтэц, ургамлын эсэд бодис нэврэх, үрийн бүтэц, үрийн найрлага, ургах нөхцөл, амьсгалах, хөрс, үндэс, эрдэс, давс, ус сорох, үр тарих хугацаа, гэрэлтэй үед навчинд цардуул үүсэх, навч гэрэл нүүрсхүчлийн хий ялгаруулах, навчны амьсгал, навчаар ус уурших, ишээр бодис дамжих, вегетатив үржлийг хэрэглэх, хатаадас бэлтгэх), 8.4 хувь нь мэдлэг ба ургамал таньж тодорхойлох (тоонолжин цэцэгтэн, саргай, буурцагтан, цэсэнцэр, лууль нийлмэл цэцэгтэн, үетэн, сарааны овгийн төлөөлөгчдийг таних түлхүүр)-оор боловсруулжээ. 528 даалгаврын 260 нь сэргээн санах, 185 нь ойлгох, 40 нь хэрэглэх, 43 нь бүтээх түвшний даалгавар боловсруулсан байв.

Дөрөв. Үндэсний зохиогчтой орчин үеийн сурах бичиг хөгжин дэлгэрсэн үе (1970- аад оноос 1990-ээд он).

1971 онд батлагдсан сургалтын агуулга нь хичээлийн агуулгыг өөрийн орны онцлогт сайн тохируулж чадаагүй, онолын мэдлэг олгох, мэдлэгээ амьдралд хэрэглэх, амьдралд бэлтгэх зорилтын тун харьцааг зөв тохируулж чадаагүй, одон орон судлалын хичээл үздэг мөртлөө суралцагчид арван тавны ба шинийн сарыг ялгахгүй, химийн хичээл үздэг боловч давс, хужир, шүүг ялгахгүй, биологийн хичээл үздэг мөртлөө орон нутгийн ургамлыг танихгүй, газарзүйн хичээл үздэг мөртлөө орон нутгаа

мэдэхгүй байлаа гэж ардын багш Ш.Шагдар шүүмжлэлтэй хандан бичжээ. 1970-аад он гэхэд бага, дунд сургуулийн сурах бичиг үндэсний зохиогчтой болсон юм. 1984 онд академич Ш.Цэгмидийн зохиосон “Монголын физик газарзүй” VII ангийн сурах бичиг төрийн шагнал хүртсэн анхны сурах бичиг болов. “Ургамал судлал 5-6 анги” сурах бичгийн агуулгыг бүтцийг судалж үзэхэд 13 бүлэгт хамаарах 107 дэд сэдвээс 77.5 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх, 14 хувь нь мэдлэг ба туршилт ажил хийлгэхээр боловсруулжээ. (Гочоо бусад, 1987, х.18-184) “Ургамал 6” сурах бичгийн агуулгын бүтцийг судалж үзэхэд 5 бүлэг сэдэвт хамаарах 48 дэд сэдэвтэй, тэдгээрийн 50 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх, 50 хувь шинжлэх ухааны мэдлэгийг бататгах болон дадлага ажил хийхээр боловсруулжээ. Энэхүү сурах бичгийг 1983, 1987 онд зохиосон “Ургамал судлал” сурах бичигтэй харьцуулахад судлах бүлэг сэдвийн агуулгын хэмжээ багасаж, шинжлэх ухааны мэдлэгийг бататгах ба дадлага ажлын харьцааг тэнцвэртэйгээр боловсруулжээ. 254 даалгаврын 94 нь сэргээн санах 153 нь ойлгох, 3 нь хэрэглэх, 4 нь бүтээх түвшний даалгавар байлаа. (Өлзийхутаг бусад, 1997, 3-136 дахь тал)

“ Мал аж ахуйн үндэс VI” туршилтын сурах бичгийн агуулга нь 23 дэд сэдэвтэй, тэдгээрийн 43.4 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх 56.6 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэгийг бататгах болон дадлага ажил хийхээр боловсруулжээ. “Мал аж ахуйн үндэс” энэхүү сурах бичиг нь 1987 онд сурах бичгийн эх шалгаруулах уралдаанд тэргүүн байр эзэлж байжээ.

(Шагдартовуу, 1988, х. 7-95) “Ургамалзүйн үндэс 6” сурах бичгийн агуулга нь 8 бүлэгт хамаарах 69 дэд сэдэвтэй, тэдгээрийн 56.5 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх, 45,5 хувь нь хичээлээс гадуур бие дааж дадлага ажил хийхээр боловсруулжээ. Тус сурах бичгийн 410 даалгаврын 150 нь сэргээн санах, 220 нь ойлгох, 29 нь хэрэглэх, 7 нь задлан шинжлэх, 4 нь бүтээх түвшний даалгавар байна.(Санчир, 2002, х. 3-71) “Амьтан судлал 6-7” сурах бичгийн агуулга нь 10 бүлэгт хамаарах 90 дэд сэдэвтэй боловсруулжээ. 326 даалгавраас 99 нь сэргээн санах, 215 нь ойлгох, 3 нь хэрэглэх, 3 нь задлан шинжлэх, 6 нь бүтээх түвшний даалгавар байв. (Шагдарсүрэн, 1986, х. 3-202) “Амьтан судлал 6-7” сурах бичгийн агуулгын бүтцийг судалж үзэхэд 10 бүлэгт хамаарах 90 дэд сэдэв боловсруулжээ. Энэхүү 10 бүлгийн 90 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг олгох болон лабораторийн ажил хийхээр боловруулжээ. Сурах бичгийн даалгаварт шинжилгээ хийж үзэхэд, 312 даалгаврын 114 нь сэргээн санах, 159 нь ойлгох, 16 нь хэрэглэх, 23 нь бүтээх түвшний даалгавар байна. (Шагдарсүрэн, 1998, х. 3-202) 1980 онд техник редактор Г. Шаалай, хянагч С. Норовсүрэн, Н. Сарантуяа нарын “ Хүний биеийн анатоми, физиологи, эрүүл ахуй ”, 1986 онд Г. Батмөнх, Г. Гүррагчаа, Н. Даваа, Б. Нина нарын зохиосон “ Хүний биеийн анатоми, физиологи, эрүүл ахуй ”сурах бичгүүд нь 14 бүлэгт хамаарах 61 дэд сэдэвтэй боловсруулжээ. Эдгээр сурах бичгийн агуулгын 93.4 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх, 6.6 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг ба дадлага ажилтай байв. 330 даалгаврын

101 нь сэргээн санах, 185 нь ойлгох, 31 нь хэрэглэх, 13 нь бүтээх түвшний даалгавар боловсруулжээ. “Хүн-эрүүл аж төрөх үндэс 8” сурах бичгийн агуулгын бүтцийг судалж үзэхэд 11 бүлэгт хамаарах 62 дэд сэдэвтэй, тэдгээрийн 74.1 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх, 25,9 хувь нь зурган өгөгдөлтэй бие дааж ажиллах дадлага ажилтай байв. “Хүн-эрүүл аж төрөх үндэс 8” сурах бичгийн даалгаврыг шинжилж үзэхэд 250 даалгавраас 102 нь сэргээн санах, 139 нь ойлгох, 5 нь хэрэглэх, 4 нь бүтээх түвшний, 7 хүснэгттэй ажиллах даалгавар байв.(Батмөнх, 1998, х.3-139) “Ерөнхий биологий 9-10” сурах бичгийн агуулгын бүтцийг судалж үзэхэд, агуулга нь 5 бүлэгт багтах 82 дэд сэдэвтэй боловсруулсан. Сурах бичгийн даалгаврын бүтцийг судлаж үзэхэд 311 даалгаврын 102 нь сэргээн санах, 164 нь ойлгох, 4 нь хэрэглэх, 41 нь бүтээх түвшний, зураг болон хүснэгттэй ажиллах 7 даалгавар байв.(Дуламцэрэн, 1999, х. 5-168)

Тав. Сурах бичгийн хөгжлийн шинэ үе ба сурах бичиг судлал эхэлсэн нь (2000 оноос өнөөг хүртэл)

1994 оноос Дани улсын Засгийн газрын тусламжийн хүрээг өргөтгөх “Сурах бичиг хэвлэх цаас, хэвлэлийн тоног төхөөрөмжөөр хангах” асуудлыг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. 1996 онд УИХ-аас баталсан “Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т Боловсролын стандартад тохирсон олон хувилбартай сурах бичгээр хангах оновчтой тогтолцоог бий болгоно гэж заажээ. 2006-2007 оны хооронд биологийн хувилбартай сурах бичгүүд зохиогджээ. Үүнд: 2006 онд Х. Тэрбиш, Х. Мөнхбаяр, Г. Саранцэцэг, Ш. Дариймаа, О. Нямсүрэн, М. Мөнхбаатар, Д.

Мөнхжаргал нарын зохиосон “Биологи I” (11 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ) сурах бичгийн агуулга нь амьд бие махбод (10 дэд сэдэв), амьд бие махбодын амьдралын үйл ажиллагаа (9 дэд сэдэв), амьд бие махбодын олон янз байдал (22 дэд сэдэв), амьд бие махбод ба орчин (6 дэд сэдэв) 4 айн хүрээнд хамааралтай 47 дэд сэдэвтэй, тэдгээрийн 53.2 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх, 46.8 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэгийг бататгах болон туршилт ажил хийхээр боловсруулжээ. 417 даалгаврын 256 нь сэргээн санах, 157 нь ойлгох, 4 нь задлан шинжлэх түвшний даалгавар 0.04 хувь (17) нь амьд биеийн гадаад, дотоод бүтцийн зургийг ажиглаж гүйцэтгэх даалгавар боловсруулжээ. 2006 онд Х. Тэрбиш, Х. Мөнхбаяр, Г. Саранцэцэг, Ш. Дариймаа, О. Нямсүрэн, М. Мөнхбаатар, Д. Мөнхжаргал нар “Биологи I” сурах бичгийг “Биологи I” багшийн ном, “Биологи I” Бие даах ажлын дэвтрийн хамт сургалтын цогц хэрэглэгдэхүүнтэй зохиожээ. 2007 онд Д. Суран, С. Шар, Ж. Хандмаа, С. Наранцэцэг, С. Наранжаргал нарын зохиосон “Биологи I” (11 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ) сурах бичгийн агуулгын бүтцийг судалж үзэхэд, амьд бие махбод (7 дэд сэдэв), биологийн төрөл зүйл (15 дэд сэдэв), амьд бие махбод ба орчин (10 дэд сэдэв), 3 бүлэг хамаарах 32 дэд сэдэвтэй, тэдгээрийн 93.7 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмшүүлэх, 6.3 хувь нь шинжлэх ухааны мэдлэгийг бататгах туршилт ажил байв. 286 даалгаврын 171 нь сэргээн санах, 60 нь ойлгох, 44 хэрэглэх, 1 нь задлан шинжлэх, 10 нь бүтээх түвшний даалгавар, амьд биеийн гадаад, дотоод

бүтцийн 4 зураг, 13 хүснэгт, 1 зураг-хүснэгт, 8 бүдүүвч өгөгдөлтэй даалгавар боловсруулжээ. 2007 онд Г. Баярмөнх, А. Бямба, М. Ганболд, Б.Даваасүрэн, Г. Пунсалпаамуу, Ц. Хонгорзул, Ч. Эрдэнэбаатар нарын зохиосон “Биологи I” (11 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ); 2007 онд Х. Мөнхбаяр, Х. Тэрбиш, О. Шагдарсүрэн, М. Мөнхбаатар, О. Нямсүрэн “ Биологи II” (11 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ); 2007 онд Г. Данзан, Г. Пунсалпаамуу, А. Бямба, Ц. Хонгорзул, Э. Мөнгөтулга, Ж. Гантулга нарын зохиосон “Биологи II” (11 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ); 2007 онд Г. Баярмөнх, М. Ганболд, Ч. Эрдэнэбаатар, Б. Даваасүрэн нарын зохиосон Биологи II” (11 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ) сурах бичгүүд хэвлэгджээ. 2014-2015 оны хичээлийн жилээс бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг, 2015-2016 оны хичээлийн жилээс суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж Байгалийн ухаан VI (2015 он), Биологи VII (2017он), БиологиVIII (2015 он), Биологи IX (2015 он) сурах бичгүүд зохиогдож, 2016-2017 оны хичээлийн жилээс бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг практикт хэрэгжүүлж Биологи X (2017 он), Биологи XI (2017 он) сурах бичгүүд зохиогдож сургалтад хэрэгжүүлсэн билээ. 2015-2017 онд зохиогдсон сурах бичгүүдийн агуулгын бүтцийг судалж үзэхэд онол ба дадлага, туршилт ажлын харьцааг тэнцвэртэйгээр боловсруулж, арга зүйн шийдлийг судалж үзэхэд сонгох,

дэлгэрэнгүй хариулттай , туршилт ажлын даалгавар тус бүрийг танин мэдэхүйн түвшинд боловсруулахдаа бичвэр ба бичвэр бус мэдээлэл зураг, хүснэгт, график, бүдүүвчийг хослуулсан цогц даалгавар боловсруулсан нь сурагчдад хэрэглэх, задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх танин мэдэхүйн түвшний үйлийг эзэмшүүлэх замаар сурах арга барилыг хөгжүүлэх ач холбогдолтой юм.

Дүгнэлт:

1. 1938 онд анх сурах бичгийн комисс байгуулагдаж 1958 онд Сайд нарын Зөвлөл, Намын Төв Хорооны 22/218 дугаар тогтоол батлагдаж, түүнд байгалийн ухааны хичээлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн мөрдөх тухай заагаад хичээлийн аргазүйг сайжруулж, хөдөлмөр, туршлагын талбайд ажиллах дадлага ажил, агротехник, зоотехник, машин судлалын анхны мэдэгдэхүүний хичээл шинээр оруулж, түүх, газарзүй, биологи, утга зохиол, тоо бодлогын хичээлийн сурах бичгийг үндэсний мэргэжилтнүүдээр зохиолгож эх орны материалаар баяжуулан хэрэглэх гэсэн чухал заалт оржээ. Үүнээс үзвэл тухайн үеийн төр засаг сурах бичгийг үндэсний зохиогчтой болгох талаар бодлогын түвшинд арга хэмжээг авч байснаас гадна сургууль суралцагчдыг амьдрал, хөдөлмөрт бэлтгэх, сургалтыг амьдралд ойртуулан, хичээлийг тогтсон нэг хэвээс гаргах талд анхаарч иржээ. 1960-аад оноос сурах бичгүүд үндэсний зохиогчтой болсон нь сурах бичгийн хөгжилд гарсан дэвшил болжээ.

2. “Ургамал судлал 5-6” сурах бичгийг 1939 онд орчуулан сургалтанд хэрэглэж 1975-2002 оны хооронд 4; 5; 10 жилийн давтажтай 5 удаа ; “ Амьтан судлал 6-7” сурах бичгийг 1951онд орчуулан сургалтанд хэрэглэж 1983-1998 оны

хооронд 3; 12 жилийн давтамжтай 2 удаа; “ Хүний биеийн анатоми, физиологи, эрүүл ахуй “ сурах бичгийг 1932 орчуулан сургалтанд хэрэглэж 1980-1998 оны хооронд 2; 6 жилийн давтамжтай 2 удаа зохиогдсон байна. Ургамал, амьтны (хүний) аймгийн талаарх мэдлэг ойлголтыг 6 дугаар ангид ургамлын эсийн бүтэц, зохион байгуулалт, амьдралын үйл ажиллагаа, амьд биеийн олон хэлбэр, амьд бие ба орчин, 7 дугаар ангид амьтны эсийн бүтэц, зохион байгуулалт, амьдралын үйл ажиллагаа, амьд биеийн олон хэлбэр, амьд бие ба орчин, 8 дугаар ангид хүний биеийн эсийн бүтэц, зохион байгуулалт, амьдралын үйл ажиллагаа гэсэн агуулгаар салангид хэлбэрээр судалдаг байсан нь сурагчдад биологийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг тодорхой чиглэлээр гүн бат эзэмшүүлэх ач холбогдолтой хэдийч амьд байгалийн юмс үзэгдлийг холбоо хамаарал, залгамжтайгаар тогтолцоонд нь судлах боломж хомс байсан. Иймд 2006-2007 оноос биологийн сурах бичгийг “ Амьд бие махбод”; “Амьдралын бүтэц үйл ажиллагаа”; “ Амьд биеийн олон хэлбэр”; “ Амьд бие махбод ба орчин” гэсэн айн тогтолцооны хүрээнд сурах бичгийг 6-аас 12 дугаар ангиудад судлахаар зохиогдсон нь байгалийн юмс үзэгдлийг холбоо хамаарал, уялдаа холбоотой, залгамжтайгаар тогтолцоонд нэг ангиас нөгөө ангид судлах бололцоог олгосон нь биологийн сурах бичгийн хөгжид гарсан өөрчлөлт юм.

3. Биологийн сурах бичгийн түүхэн хөгжлийн тойм судалгаанаас үзэхэд 2014-2017 онд зохиогдсон 6-12 дугаар ангийн тухайн сурах бичгийн агуулгад шинжлэх ухааны мэдлэгийг голлож, харин түүнийг бататгах дадлага,

туршилт ажил дутмаг, сэргээн санах, ойлгох түвшний даалгавар зонхилж байв. Иймд сурах бичигт шинжлэх ухааны онол ба дадлага, туршилт ажлын харьцааг тэнцвэртэйгээр боловсруулж, хэрэглэх, задлан шинжлэх, үнэлэх, бүтээх зэрэг танин мэдэхүйн түвшинд бичвэр ба бичвэр бус мэдээллийн хэлбэрүүдийг оновчтойгоор хослуулан хэрэглэж, холбоо, хамаарал залгамж холбоотой, цогц- нэгдмэл даалгавруудыг боловсруулах замаар сурах бичгийн агуулга, аргагүйг сайжруулсан байгааг тогтоолоо.

Abstract

Since 2006-2007, biological textbooks have been translated into "Living Bodies"; "The structure of life"; "Various forms of living"; In the framework of the "Live Physical and Environment" textbook was started to study at the 6th to 12th classes, which allowed the discovery of the phenomenon of phenomena in relation to phenomena, coherence, methodology, and succession of the system from one class to the other. and change in methodological development. According to the historical development of the biology textbook, grade 6-12 focuses on scientific knowledge, and a lack of practical training, recovery and comprehension level is dominant. Therefore, to develop balanced textbooks theory and practice and experiment work; the use of, the analysis, the assessment, the creation of the cognitive level, and the combination of non-written and non-verbal forms of communication, and the need to improve the content and methodology of textbooks by developing relationships and related complexities.

Зохиогчийн тухай: 1987 онд МУИС-ийг биологийн багш, амьтан судлагч мэргэжлээр төгссөн. Сэржмядагийн Цогбадрах Боловсролын хүрээлэнгийн

эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, хичээлийн судалгааны арга зүй, сурах бичгийн агуулга, аргазүйн чиглэлээр судалгаа хийдэг. Судалгаа, сурталчилгааны 10 шахам өгүүлэл нийтлүүлсэн. Боловсрол судлалын доктор (Ph.D).

НОМЗҮЙ

Батмөнх, Г., Гүррагчаа, Н., Нина, Г., Пүрэвдорж, И., & Дүнчээ, С. (1998). Хүн эрүүл аж төрөх 8: 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ). УБ.

Баярмөнх, Г., Бямба, А., Ганболд, М., Даваасүрэн, Б., Пунсалпаамуу, Г., Хонгорзул, Ц., & Эрдэнэбаатар, Ч. (2007). Биологи I (11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ). УБ.

Баярмөнх, Г., Ганболд, М., Даваасүрэн, Б., & Эрдэнэбаатар, Ч. (2007). Биологи II : 11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ. УБ.

Гочоо, А., Жүржид, Ж., Шийтэр, Ш., Цэндээхүү, Ц., Өлзийхутаг, Н.(1987).

Ургамал судлал 5-6. УБ

Данзан, Г., Пунсалпаамуу, Г., Бямбаа, А., Мөнгөнтулга, Э., Гантуяа, Ж., & Хонгорзул, Ц. (2007). Биологи I I : 11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ. УБ
Дуламцэрэн, С., Жамсүрэн, Ц., Жанчив, Ц., Тэрбиш, Х., Мөнхбаяр, Х., & Улыкпан, К. (1999). Ерөнхий биологи 9-10: 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-10 дугаар ангид үзнэ. УБ

Жамсүрэн, М., & Даш, М. (1962). Амьтны судлал (дунд сургуулийн 6-7 дугаар ангид үзэх сурах бичиг). Гэгээрлийн яамны хэвлэл, 3-208, УБ.

Мөнхбаяр, Х., Тэрбиш, Х., Суран, Д., Мөнхбатыр, М., Минсэл, Д., Бямбанасан, А., & Бүрнээ, М. (2014). Биологи I I : 12

жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ. УБ.

Санчир, Ч., & Нацагдарж, С. (2002). Ургамал зүйн үндэс 6 анги. Боловсрол Соёл Шинжлэх ухааны Яам. УБ,

Содномваанчиг, Г., & Жадамба, Н. (2001). Монголын бага, дунд

боловсролын агуулга, арга зүйн хөгжлийн товч тойм. УБ.

Суран, Д., Шар, С., Хандмаа, Ж., Наранцэцэг, С., & Наранжаргал, С. (2007). Биологи I : 11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ. УБ.

Суран, Д., Шар, С., Хандмаа, Ж., Наранцэцэг, С., & Наранжаргал, С. (2007).

Биологи II : 11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ. УБ.

Өлзийхутаг, Н., Цэндээхүү, Ц., Санжид, Ж., Шийтэр, С., & Дүнчээ, С. (1997).

Ургамал 6. УБ.

Тэрбиш, Х., Мөнхбаяр, Х., Мөнхбаатар, М., Саранцэцэг, Г., Дариймаа, Ш., Нямсүрэн, О., & Мөнхжаргал, Д. (2006). Биологи I : 11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ. УБ.

Өлзийхутаг, Н., Цэндээхүү, Ц., Санжид, Ж., Шийтэр, С., & Дүнчээ, С. (1997).

Ургамал 6. УБ.

Шагдар, Ш., & Батсайхан, Б. (2010). Монгол улсын боловсролын түүхийн тойм боть II. УБ.